

УДК 340

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА

©Черемисов С. А., Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева,
г. Саранск, Россия, tcheremisov.sergej@yandex.ru

©Хохлова Е. М., канд. юрид. наук, Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева,
г. Саранск, Россия, em.xoxlova@yandex.ru

THE CAUSES OF THE LEGAL CONFLICT

©Cheremisov S., National Research Ogarev Mordovia State University,
Saransk, Russia, tcheremisov.sergej@yandex.ru

©Khokhlova Ye., J.D., National Research Ogarev Mordovia State University,
Saransk, Russia em.xoxlova@yandex.ru

Аннотация. Рассматривается вопрос возникновения юридического конфликта, его причины и средства разрешения.

Приведены результаты соцопроса по выявлению причин юридического конфликта.

Abstract. This article deals with the origin of a legal conflict, its causes and means of resolution.

The article presents the results of a public opinion poll on the identification of the causes of a legal conflict.

Ключевые слова: юридический конфликт, причины, соцопрос, решение конфликта.

Keywords: legal conflict, causes, socopross, solution of the conflict.

Говоря о юридическом конфликте как об одной из правовых категорий, нельзя не упомянуть о причинах возникновения, как социального, так и юридического конфликта.

Существует мнение в юридической науке относительно общего начала социального и юридического конфликта, хотя они во многом различаются. Поэтому следует детально рассмотреть природу дифференциации данных явлений.

Сначала обратимся к понятийному рассмотрению социального и юридического конфликта.

Социальный конфликт — ситуация столкновения интересов, возникшая в ходе общественных отношений; взаимодействие сил, являющихся носителями противоречий.

Рассматривая множество определений юридического конфликта, следует обратить внимание на его трактовку некоторыми учеными.

Так, Т. В. Худойкина под юридическим конфликтом понимает «противоборство субъектов права с противоречивыми правовыми интересами, возникшее в связи с созданием, реализацией, применением, изменением, нарушением, толкованием права» [1, с. 11].

В то же время, Тихомиров Ю. А. говорит о юридическом конфликте так: «наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, возникающий в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого

взаимодействия, и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий за рамки правил и норм» [2, с. 365].

Ранее причины возникновения юридического конфликта и примирение конфликтующих рассматривались в работах ряда российских и зарубежных авторов [3–8].

Полагаем, что о юридическом конфликте можно говорить как о ситуации столкновения субъектов с выраженной юридической подоплекой и ограниченная нормами права, в основе которой лежат прочие виды социальных конфликтов: политические, экономические, идеологические, семейные, и так далее.

С целью выявления причин возникновения юридического конфликта был проведен опрос общественного мнения, респондентами которого выступили представители, как молодого, так и старшего поколения (1968-2000 годы рождения).

Анализируя данные соцопроса, стало очевидно следующее:

1. Социальный конфликт не всегда трансформируется в конфликт правовой.

2. Вопрос защиты чести и достоинства, физического здоровья, не сопряженного с тяжкими телесными повреждениями, не является основным предметом для разбирательства в правовом поле. Зачастую такие конфликты разрешаются посредством такой формы как разговора «один на один», и как следствие, причинением физического насилия обеими сторонами. Такое поведение участников конфликта свидетельствует о невысоком уровне правовой культуры.

3. Вопрос защиты собственных гражданских прав занимает центральное место среди иных причин возникновения юридического конфликта. Наибольшая часть респондентов готова обращаться в правоохранительные органы и судебные инстанции при *любых конфликтных ситуациях* (подчеркнуто нами), касающихся юридически закрепленного и оформленного имущества, а также крупных денежных сумм. Страх потери экономических благ не оставляют других вариантов действий противоборствующим субъектам и мотивирует их к переводу статуса конфликта из социального в юридический.

4. Вопрос нарушения интеллектуальных прав наиболее размыт и непонятен для большей части респондентов. Обыденно-жизненное правовое сознание и не сформированный с юридической точки зрения понятийно-ценностный аппарат являются преградой для понимания вопроса. В процессе исследования, респонденты показали наименьшую информированность по предмету защиты собственных ноу-хау и произведений интеллектуального труда, что еще раз свидетельствует о низком уровне правовой культуры населения. Однако, отождествление гражданами имущества и их творческо-интеллектуальными достижениями с целью последующего получения прибыли являются первопричиной обращения населения в правовые инстанции.

На основе теоретических рассуждений и эмпирического исследования можно выделить следующие причины возникновения юридического конфликта:

1. Вопрос принадлежности юридически закреплённого и оформленного имущества.

2. Вопрос реализации крупных денежных сумм.

3. Неспособность людей решать конфликты в фазе их первичного оформления, т.е. в стадии нахождения на социально-бытовом уровне.

4. Нарушение обязывающих норм влечёт конфликт между властной и подвластной стороной.

5. Нарушение запрещающих норм в отношениях как физических, так и юридических лиц.

Таким образом, природа возникновения юридического конфликта не имеет единой природы и требует детального и пристального рассмотрения.

Список источников

1. Худойкина Т. В. Юридическая конфликтология в условиях государственно-правовых и общественных преобразований России: постановка проблемы, теоретические и социологические аспекты // Сибирский юридический вестник. 1998. №3. С. 10-18.

2. Тихомиров Ю. А. Коллизионное право и отклонения в правовой сфере // Право и политика. 2013. №3 (159). С. 363-370.

3. Кузбагаров А. Причины возникновения юридического конфликта и примирение конфликтующих как способ их разрешения // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. №3. С. 21-31.

4. Захарьяшева И. Ю. Юридический конфликт как социальная предпосылка процессуальной деятельности // Юрист. 2004. №4. С. 46-52.

5. Кондратенко З. К. Некоторые вопросы предупреждения юридических конфликтов // Марийский юридический вестник. 2015. №3 (14). С. 59-62.

6. Худойкина Т. В., Кочнев А. С. Мировое соглашение в урегулировании юридического конфликта // Paradigmata poznani. 2015. №3. С. 86-89.

7. Merezhko O. Legal hermeneutics and methodology of law // Evropsky politicky a pravni diskurz. 2014. V. 1. №2. P. 4-10.

8. Teubner G. Substantive and reflexive elements in modern law // The law and society canon. Routledge, 2018. P. 73-119.

References:

1. Khudoykina, T. V. (1998). Legal conflictology in the conditions of state-legal and social transformations of Russia: statement of the problem, theoretical and sociological aspects. *Siberian legal bulletin*, (3). 10-18.

2. Tikhomirov, Yu. A. (2013). Conflict law and deviations in the legal sphere. *Law and Politics*, 3(159). 363-370.

3. Kuzbagarov, A. (2006). The causes of the emergence of a legal conflict and the reconciliation of the conflicting as a way to resolve them. *Arbitration and civil process*, (3), 21-31.

4. Zakharyasheva, I. Yu. (2004). Legal conflict as a social precondition for procedural activity. *Lawyer*, (4), 46-52.

5. Kondratenko, Z. K. (2015). Some issues of preventing legal conflicts. *The Mari legal bulletin*, (3). 59-62.

6. Khudoykina, T. V., & Kochnev, A. S. (2015). A settlement in the settlement of a legal conflict. *Paradigmata poznani*, (3), 86-89.

7. Merezhko, O. (2014). Legal hermeneutics and methodology of law. *Evropsky politicky a pravni diskurz*, 1(2), 4-10.

8. Teubner, G. (2018). Substantive and reflexive elements in modern law. *The law and society canon*, Routledge, 73-119.

*Работа поступила
в редакцию 17.05.2018 г.*

*Принята к публикации
21.05.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Черемисов С. А., Хохлова Е. М. Причины возникновения юридического конфликта // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №6. С. 340-343. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/cheremisov> (дата обращения 15.06.2018).

Cite as (APA):

Cheremisov, S., & Khokhlova, Ye. (2018). The causes of the legal conflict. *Bulletin of Science and Practice*, 4(6), 340-343.